

G'ARB MAMLAKATLARIDA OILA VA OILADA BOLA TARBIYASIGA MUNOSABAT

Milnorov Xusniddin

Shahrisabiz davlat pedagogika inistuti pedagogika fakulteti o'qituvchisi.

Ismoilova Muxlisa Abdujabbor qizi

Shahrisabiz davlat pedagogika inistuti pedagogika fakulteti ta'labasi.

e.mail: Ismoilovamuxlisa87@gmail.com. Tel. +998 87 322 44 54

Abduqahhorova Sabina Alesher qizi

Shahrisabiz davlat pedagogika inistuti pedagogika fakulteti ta'labasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19239656>

Annotatsiya. Mazkur maqolada G'arb mamlakatlarida oila instituti va bolalar tarbiyasiga bo'lgan yondashuvlar xalqaro ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlaridagi nazariyalar asos qilib olingan. Maqolada ota-onalik uslublari, individualizm, davlat siyosati va ijtimoiy omillar keng yoritilgan. G'arb jamiyatlarida oila tushunchasi shaxs erkinligi, tenglik va inson huquqlariga asoslanadi. Bunday oilalarda erkak va ayol teng huquqli hamkor sifatida qaraladi, oilaviy munosabatlar o'zaro hurmat va mas'uliyat asosida shakllanadi. Bola tarbiyasida esa eng muhim tamoyil —bolani mustaqil shaxs sifatida tan olish va uning huquqlarini hurmat qilishdir.

Farzand tarbiyasida jismoniy yoki ruhiy jazo qo'llash qat'iy man etilgan bo'lib, buning o'rniga bolani tushunish, suhbat orqali yo'naltirish va ijobiy rag'batlantirish usullari keng qo'llanadi. G'arb mamlakatlariga kiruvchi davlatlar masalan: Yevropa va Shimoliy Amerikada joylashgan davlatlar tushuniladi. Ular ko'pincha demokratik boshqaruv, bozor iqtisodiyoti va yuqori turmush darajasi bilan ajralib turadi. **Yevropa davlatlarini** keltirib o'taman bu davlatlar ham g'arb mamlakatiga kiradi. Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Niderlandiya, Belgiya, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Shimoliy Amerika davlatlari AQSh, Kanada hisoblanadi. Bu davlatlar bola yoshligidan mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish, mas'uliyatni his etish hamda jamiyatda o'z o'rnini topishga o'rgatiladi. Shuningdek, ota va onaning bola tarbiyasidagi roli teng deb hisoblanadi, bu esa oilaviy muhitda gender tengligining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: G'arbiy mamlakatlar, oila, bola tarbiyasi, shaxs erkinligi, gender tengligi, inson huquqlari, ota-onalik mas'uliyati, mustaqil fikrlash G'arb mamlakatlari, parenting, individualizm, ta'lim, psixologiya.

Аннотация. В данной статье анализируется отношение к семье и воспитанию детей в западных странах, его особенности и значение в современной общественной жизни. В западных обществах понятие семьи основано на личной свободе, равенстве и правах человека. В таких семьях мужчины и женщины считаются равноправными партнерами, а семейные отношения строятся на взаимном уважении и ответственности. Важнейшим принципом воспитания детей является признание ребенка как самостоятельной личности и уважение его прав. Применение физических или психологических наказаний в воспитании детей строго запрещено, вместо этого широко используются методы понимания ребенка, руководства им посредством разговора и позитивного поощрения. В западных странах детей с раннего возраста учат мыслить самостоятельно, принимать решения, чувствовать себя ответственными и находить свое место в обществе. Также роли отцов и матерей в воспитании детей считаются равными, что служит укреплению гендерного равенства в семейной среде.

Ключевые слова: Западные страны, семья, воспитание детей, личная свобода, гендерное равенство, права человека, родительская ответственность, независимое мышление.

Abstract. This article analyzes the attitude towards the family and child rearing in the family in Western countries, its specific aspects and its importance in modern social life. In Western societies, the concept of family is based on personal freedom, equality and human rights. In such families, men and women are considered equal partners, and family relationships are formed on the basis of mutual respect and responsibility. The most important principle in child rearing is to recognize the child as an independent person and respect his rights. The use of physical or psychological punishment in child rearing is strictly prohibited, and instead, methods of understanding the child, guiding him through conversation and positive encouragement are widely used. In Western countries, children are taught from an early age to think independently, make decisions, feel responsible and find their place in society. Also, the role of fathers and mothers in child rearing is considered equal, which serves to strengthen gender equality in the family environment.

Keywords: Western countries, family, child rearing, personal freedom, gender equality, human rights, parental responsibility, independent thinking.

Kirish

Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri hisoblanadi. G'arb mamlakatlarida oila va tarbiya tizimi tarixiy, iqtisodiy va madaniy omillar ta'sirida shakllangan. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar tarbiyasida ilmiy yondashuvlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy dunyoda oila va bola tarbiyasi masalasi har bir jamiyatning ijtimoiy, madaniy hamda ma'naviy hayotida alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, G'arbiy mamlakatlarda bu masalaga yondashuv o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning ijtimoiy tizimi, qadriyatlari va demokratik tamoyillarini yaqqol namoyon etadi. G'arb jamiyatlarida oila nafaqat an'anaviy nikoh bilan bog'langan tuzilma sifatida, balki ikki shaxsning o'zaro hurmat, erkinlik va mas'uliyat asosida birlashgan hayot shakli sifatida qaraladi. Bu yondashuvda shaxs erkinligi, gender tengligi, inson huquqlarining ustuvorligi va farzandning mustaqil shaxs sifatida shakllanishi asosiy o'rinni egallaydi. Ota-onalar farzand tarbiyasida uni bo'ysunuvchi emas, balki teng huquqli hamkor sifatida ko'radi, bu esabola shaxsining erkin rivojlanishi uchun qulay psixologik muhit yaratadi. G'arbiy mamlakatlarda bola tarbiyasida jismoniy yoki ruhiy jazo qat'iy man etilgan bo'lib, buning o'rniga muloqot, tushunish, rag'batlantirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirish usullari qo'llaniladi. Shuningdek, oilaviy hayotda erkak va ayolning tengligi, ota va onaning farzand tarbiyasidagi bir xil mas'uliyati, ta'lim tizimining shaxsga yo'naltirilganligi bu mamlakatlardagi tarbiya madaniyatining asosini tashkil etadi.

G'arbiy modelda oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri sifatida insonning mustaqil, mas'uliyatli va ongli shaxs sifatida voyaga yetishiga xizmat qiladi. Shu sababli G'arbiy mamlakatlarda oila va bola tarbiyasiga munosabatni o'rganish nafaqat ularning ijtimoiy hayotini anglash, balki zamonaviy tarbiya tamoyillarini tahlil qilish nuqtayi nazaridan ham muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ota-onalarning bir-biriga bo'lgan munosabatlarning sifati ularning farzandlariga katta ta'sir qilar ekan. Bolalik tendensiyalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, Ota-onalarning turmush qurganligi yoki birga yashashdan qat'iy nazar ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarning sifati, ota-onalar o'zaro munosabatlarida qanchalik baxtli bo'lishlari

bolalarning xatti-harakatlari ijtimoiy kompetentsiyalari, maktabga jalb qilinishi va ruhiy tushkunlik bilan bog'liq ekan..

Asosiy qism.

G'arbiy mamlakatlarda oila va bola tarbiyasiga munosabat inson huquqlari, shaxs erkinligi va gender tengligi tamoyillariga asoslanadi. Bu mamlakatlarda oila ijtimoiy hayotning asosiy bo'g'ini sifatida qaraladi, biroq u an'anaviy shakldan farqli ravishda turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Masalan, rasmiy nikoh asosidagi oila bilan bir qatorda fuqarolik nikohi, bir jinsli juftliklar, yolg'iz ota yoki onadan iborat oilalar ham jamiyat tomonidan tan olinadi. Oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarda hurmat, erkinlik va mas'uliyat ustuvor hisoblanadi. Erkak va ayol oilada teng huquqlarga ega bo'lib, ularning ikkalasi ham uy-ro'zg'or, iqtisodiy hayot va bola tarbiyasida teng ishtirok etadi. Bu yondashuv natijasida oila ichida muvozanatli, psixologik jihatdan sog'lom muhit shakllanadi. G'arb mamlakatlarida bola tarbiyasining eng muhim jihati –bu bolani shaxssifatida tan olishdir. Bola ota-onaning mulki emas, balki mustaqil fikrlovchi, huquqlarga ega inson sifatida qaraladi. Ota-onalar farzandni bo'ysundirish yoki unga o'z irodasini singdirish o'rniga, uning fikrini tinglash, qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashva hayotiy qarorlarni o'zi qabul qilishga o'rgatish orqali tarbiyalaydi. Bu esa bolada mas'uliyat hissini kuchaytiradi, o'z fikrini erkin ifoda etish, tanqidiy fikrlash va muammolarni mustaqil hal etish qobiliyatini shakllantiradi. Tarbiya jarayonida jismoniy yoki ruhiy jazolash qat'iy man etilgan. Agar ota-ona bolaga nisbatan zo'ravonlik yoki tazyiq ko'rsatsa, davlatning ijtimoiy xizmatlari bu holatga aralashadi va bolaning huquqlarini himoya qiladi. Shu bois G'arb mamlakatlarida ota-onalar bolani tarbiyalashda ko'proq psixologik yondashuv, suhbat, tushuntirish va ijobiy rag'batlantirish usullaridan foydalanadilar. Bolalarning mustaqil bo'lishiga katta e'tibor qaratiladi —ular yoshligidan o'z fikrini bildirish, xatodan to'g'ri xulosa chiqarish va hayotiy qarorlar uchun javobgarlikni his qilishni o'rganadilar. G'arb jamiyatida bola tarbiyasida ta'lim tizimi ham muhim o'rin tutadi. Maktablar bolalarning faqat bilimini oshirish emas, balki ularni ijodiy, tanqidiy va erkin fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

O'quvchilarga mustaqil izlanish, jamoada ishlash, boshqalar fikriga hurmat bilan qarash o'rgatiladi. Ota-onalar esa bolani o'z yo'nalishini tanlashda erkin qo'yadilar, kasb yoki hayot yo'lini majburlab belgilash holati kam uchraydi. Bunday tizimda voyaga yetgan yoshlar mustaqil hayotga tayyor, o'z qaroriga ishonadigan, mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllanadi. Shu bilan birga, G'arbiy jamiyatlarda oila va bola tarbiyasiga bunday erkin yondashuv ayrim ijtimoiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Erkinlik va individualizmning kuchayishi natijasida ayrim hollarda oilaviy qadriyatlar zaiflashadi, ajralishlar soni ortadi yoki bolalar ota-onadan erta mustaqil bo'lib, ularning hissiy yaqinligi kamayadi. Shunga qaramay, G'arbiy mamlakatlarda mavjud tarbiya tizimi zamonaviy demokratik jamiyatning asosiy qadriyatlariga mos keladi. Bu tizimning bosh maqsadi shaxsni erkin, mas'uliyatli va ijtimoiy faol inson sifatida voyaga yetkazishdan iboratdir. Shu bois G'arbdagi oila va bola tarbiyasi modeli nafaqat ichki ijtimoiy barqarorlikni, balki inson huquqlarini hurmat qilish, adolat va erkinlik tamoyillarini hayotga tatbiq etishning samarali shakli sifatida qaraladi

Nazariy asoslar quyidagilardan iborat.

Ota-onalik uslublari psixologiyada 4 xil uslub mavjud.

- 1.Avtoritar
- 2.Avtoritativ

3.Liberal

4.E'tiborsiz

Eng samarali uslub — **avtoritativ uslub** bo'lib, unda mehr va nazorat muvozanatda bo'ladi. Bog'lanish nazariyasi esa bolalar va ota-onalar o'rtasidagi emotsional bog'liqlik muhim hisoblanadi. Ishonchli bog'lanish bolaning rivojiga ijobiy ta'sir qiladi.

G'arb mamlakatlarida oila turlari

Asosan ota-ona va farzandlardan iborat. G'arb mamlakatlarida oila qurish shakllari an'anaviy va zamonaviy qarashlar uyg'unligida shakllangan bo'lib, turli xil ko'rinishlarga ega. Bu jamiyatlarda inson huquqlari, shaxsiy erkinlik va tanlov muhim o'rin tutgani sababli oila qurish usullari ham xilma-xildir.

Eng keng tarqalgan shakllardan biri — rasmiy nikohdir. Bu erkak va ayol o'rtasida davlat tomonidan ro'yxatdan o'tkaziladigan nikoh bo'lib, huquqiy majburiyatlar va mas'uliyatlarni o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda ayrim G'arb davlatlarida bir jinsli nikohlar ham qonuniylashtirilgan va bu ham oila qurish shakli sifatida tan olinadi.

Yana bir keng tarqalgan shakl — fuqarolik nikohi yoki birga yashash (cohabitation).

Bunda juftliklar rasmiy nikohsiz birga yashaydi, lekin o'zlarini oila deb hisoblaydi. Bu ayniqsa yoshlar orasida ommalashgan bo'lib, ular avval bir-birini yaxshiroq tanib olishni maqsad qiladi.

Bundan tashqari, ayrim hollarda kech nikoh qurish yoki umuman turmush qurmasdan yashash ham uchraydi. Ko'plab insonlar avval ta'lim, ish faoliyati va shaxsiy rivojlanishga e'tibor qaratadi, shundan keyin oila qurishni rejalashtiradi.

Yolg'iz ota-onali oilalar ham G'arb jamiyatlarida keng tarqalgan. Bunday oilalar ajralish, turmush o'rtog'ining vafoti yoki nikohsiz farzand ko'rish natijasida yuzaga keladi.

Shuningdek, qayta turmush qurish natijasida hosil bo'ladigan aralash (blended) oilalar ham mavjud. Bunda er-xotin avvalgi nikohdan bo'lgan farzandlari bilan yangi oila quradi.

Umuman olganda, G'arb mamlakatlarida oila qurish shakllari erkinlik va tanlovga asoslangan bo'lib, jamiyat tomonidan turli xil oilaviy modellarga nisbatan nisbatan bag'rikeng munosabat mavjud. G'arbda yana bir oila tuzish **Yadro oila** — bu eng oddiy va keng tarqalgan oila turi bo'lib, u odatda ota, ona va ularning farzandlaridan tashkil topadi. Bunday oila shakli ayniqsa G'arb mamlakatlarida asosiy oila modeli hisoblanadi. Yadro oilada barcha asosiy munosabatlar kichik doira ichida shakllanadi. Ota-onalar farzandlarni tarbiyalaydi, ularning ta'limi, sog'ligi va kelajagi uchun mas'ul bo'ladi. Bu turdagi oilada qarorlar ko'pincha ota va ona tomonidan birgalikda qabul qilinadi. Yadro oilaning asosiy xususiyatlaridan biri mustaqillikdir.

Ya'ni, bunday oila ko'pincha boshqa qarindoshlardan alohida yashaydi va o'z hayotini mustaqil tashkil qiladi. Bu esa ularning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan o'ziga xos tizimga ega bo'lishiga olib keladi.

Zamonaviy oila

Hozirgi davr jamiyatida shakllangan, an'anaviy qarashlar bilan birga yangi ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarni o'zida mujassam etgan oila turidir. U turmush tarzining yangilanishi, inson huquqlari va shaxsiy erkinlikning ortishi bilan bog'liq holda rivojlanadi. Zamonaviy oilaning asosiy xususiyatlaridan biri er-xotin o'rtasidagi tenglikdir. Ya'ni, oilada qarorlar bir tomonlama emas, balki o'zaro kelishuv asosida qabul qilinadi. Erkak va ayolning huquq va majburiyatlari deyarli teng bo'ladi. Bunday oilalarda ayollar ham faol ijtimoiy hayotda qatnashadi, ta'lim oladi va ishlaydi.

Natijada oilada iqtisodiy mas'uliyat faqat erkakka emas, balki har ikki tomonga taqsimlanadi. Zamonaviy oilada farzand tarbiyasiga ham alohida e'tibor beriladi. Ota-onalar bolalarning qiziqishi, qobiliyati va shaxsiy fikrini hurmat qiladi. Tarbiya jarayoni ko'proq muloqot va tushunishga asoslanadi. Shuningdek, zamonaviy oilalar turli shakllarda bo'lishi mumkin: yadro oila, farzandsiz oila, yolg'iz ota-onali oila yoki qayta tuzilgan (aralash) oila. Bu esa jamiyatda oilaga nisbatan qarashlarning o'zgarayotganini ko'rsatadi.

Tarbiya tamoyillari

Tarbiya — inson kamolotining eng muhim omillaridan biri bo'lib, u jamiyat taraqqiyoti va ma'naviy yuksalishining asosi hisoblanadi. Tarbiya jarayoni muayyan tamoyillarga tayangan holda amalga oshirilgandagina samarali natija beradi. Quyida tarbiyaning asosiy tamoyillari sof adabiy uslubda bayon etiladi. Avvalo, tarbiyaning insonparvarlik tamoyili muhim o'rin tutadi.

Mazkur tamoyilga ko'ra, tarbiya jarayonida shaxsning qadr-qimmatini, sha'ni va huquqlari yuksak darajada e'zozlanadi. Har bir inson o'ziga xos shaxs sifatida qabul qilinib, uning ichki dunyosi va ehtiyojlariga hurmat bilan yondashiladi. Ikkinchi muhim tamoyil — izchillik va uzluksizlikdir. Tarbiya bir martalik emas, balki inson hayotining barcha bosqichlarida davom etadigan jarayondir. U oilada boshlanib, ta'lim muassasalari va jamiyat ta'sirida muntazam ravishda takomillashib boradi. Shuningdek, tarbiyaning maqsadga yo'naltirilganlik tamoyili ham alohida ahamiyatga ega. Har qanday tarbiya aniq maqsad va vazifalarga asoslanishi lozim. Mazkur maqsadlar jamiyat ehtiyojlari hamda shaxsning har tomonlama rivojlanishini ko'zda tutadi.

Tarbiyada shaxsiy yondashuv tamoyili ham muhim sanaladi. Har bir bola o'ziga xos qobiliyat, xarakter va qiziqishlarga ega bo'lganligi sababli, tarbiya jarayonida bu jihatlarni inobatga olinishi zarur. Individual yondashuv tarbiyaning samaradorligini oshiradi.

Ta'lim tizimi

G'arb mamlakatlarida ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida shakllangan bo'lib, u zamonaviy yondashuvlar, innovatsion metodlar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga asoslanadi. Bu tizim asosan Yevropa va Shimoliy Amerika hududlaridagi rivojlangan davlatlarda keng qo'llaniladi. Avvalo, G'arb ta'lim tizimining muhim xususiyatlaridan biri uzluksizlikdir. Ta'lim odatda maktabgacha bosqichdan boshlanib, maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida davom etadi. Masalan, AQSh va Buyuk Britaniyada majburiy ta'lim tizimi mavjud bo'lib, bolalar ma'lum yoshgacha maktabda o'qishi shart. Ikkinchi muhim jihat shaxsga yo'naltirilganlikdir. Bu tizimda o'quvchining qiziqishi, qobiliyati va mustaqil fikrlashi asosiy o'ringa qo'yiladi. O'quvchilarni faqat bilim bilan emas, balki tanqidiy fikrlash, muammo yechish va ijodkorlik ko'nikmalari bilan ham rivojlantirishga e'tibor beriladi. Shuningdek, G'arb ta'lim tizimida tanlov erkinligi keng yo'lga qo'yilgan. O'quvchilar yuqori sinflarda yoki universitetlarda o'z yo'nalishini mustaqil tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning kelajak kasbiga ongli ravishda tayyorlanishiga yordam beradi.

G'arb mamlakatlarida oila masalalarida intizomli muloqot

G'arb mamlakatlarida oilaviy hayotda intizomli muloqot oilaning barqarorligi va farzandlarning to'g'ri tarbiyasi uchun muhim tamoyil hisoblanadi. Bu yondashuv oilada hurmat, tushunish va muloqot madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Avvalo, intizomli muloqot oilada doimiy va ochiq muloqot asosida quriladi. Ota-onalar va farzandlar o'z fikrlarini hurmat bilan bildiradilar, norozilik va kelishmovchiliklar tinchlik bilan muhokama qilinadi. Bu esa oilada ijtimoiy va hissiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ikkinchidan G'arb mamlakatlarida oilaviy muloqot ko'pincha tartib va qoidalarga asoslanadi.

Masalan, oilada umumiy qarorlar qabul qilishda har bir a'zo fikri eshitaladi va o'zaro kelishuvga erishiladi. Bu bolalarda mas'uliyat, hurmat va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, intizomli muloqotda ota-onalar bolalarga emotsional qo'llab-quvvatlash va ijobiy rag'batlantirishni ta'minlaydi. Tanbeh va mukofot me'yoriy va izchil tarzda beriladi, bu esa farzandlarda o'zini anglash va tartibni qabul qilishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, G'arb oilalarida konfliktlarni hal qilish ham muloqotning asosiy qismi hisoblanadi.

Muammolar ochiq va konstruktiv tarzda muhokama qilinadi, o'zaro ayblash va tajovuzga yo'l qo'yilmaydi

G'arb mamlakatlarida oila masalalarida davlat siyosati

G'arb mamlakatlarida davlat oila va oilaviy hayotni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi.

Bu siyosatning asosiy maqsadi oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning farovonligini ta'minlash va jamiyat barqarorligini saqlashdir. Oila siyosati ko'pincha ijtimoiy himoya, moliyaviy yordam va huquqiy kafolatlar orqali amalga oshiriladi. Avvalo, G'arb davlatlarida oilalarga moliyaviy yordam ko'rsatish tizimi keng tarqalgan. Masalan, farzandli oilalarga soliq imtiyozlari, nafaqalar va bolalar parvarishi uchun subsidiya beriladi. Bu oilalarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ikkinchi jihat oilani ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Davlat maktabgacha ta'lim, sog'liqni saqlash, oilaviy maslahat va ijtimoiy xizmatlar orqali oilalarni yordam bilan ta'minlaydi. Masalan, Shvetsiyada davlat keng qamrovli oilaviy xizmatlar va ota-onalar uchun moslashuvchan ish rejalarini taklif qiladi. Shuningdek, davlat oilaviy huquqlarni himoya qiladi. Nikoh, ajralish, meros va bolalarning huquqlari qonuniy tartibga solinadi. Bir jinsli nikohlar ham ko'plab G'arb mamlakatlarida qonuniylashtirilgan va davlat tomonidan himoya qilinadi. Oila siyosatida ta'lim va tarbiya masalalari ham alohida o'rin tutadi. Davlat maktablar, bolalar bog'chalari va tarbiyaviy dasturlar orqali oilalarga bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishda yordam beradi.

G'arb mamlakatlarida oilada uchrab turuvchi muammolar

G'arb mamlakatlarida oilaviy hayot rivojlangan va erkinlikka asoslangan bo'lishiga qaramay, oilalarda ham turli muammolar uchrab turadi. Bu muammolar ko'pincha ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik omillar bilan bog'liq bo'ladi va ajralish va nikoh buzilishi keng tarqalgan muammo hisoblanadi. G'arb mamlakatlarida er-xotinlar o'z shaxsiy baxtini birinchi o'ringa qo'yadi, shu sababli kelishmovchiliklar va nizolar natijasida ajralishlar soni yuqori bo'lishi mumkin. Bu farzandlar psixologiyasi va oilaning barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi. Ikkinchi muammo ish va shaxsiy hayot muvozanati. Ko'plab G'arb oilalarida ota-onalar faol ish faoliyatida bo'lib, oilaviy vaqt yetishmasligi, bolalar bilan muloqotning kamayishi va oilaviy majburiyatlarning ortishi muammoga aylanadi. Shuningdek, iqtisodiy qiyinchiliklar ham oilada ziddiyatlar yuzaga keltirishi mumkin. Uy-joy xarajatlari, soliq va qarzlar, bolalar ta'limi uchun moliyaviy resurs yetishmasligi oilaviy stress manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, psixologik muammolar ham uchraydi. Stress, depressiya, bolalar bilan muloqotdagi qiyinchiliklar va oiladagi munosabatlarning notinchligi oilaning umumiy muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

G'arb mamlakatlarida bola tarbiyasi ilmiy asoslangan va shaxs rivojiga qaratilgan. Bu tizim samarali bo'lsa-da, zamonaviy muammolar bilan ham yuzlashmoqda. Xulosa qilib aytganda, G'arbiy mamlakatlarda oila va bola tarbiyasiga munosabat inson huquqlari, shaxs erkinligi va gender tengligi tamoyillariga asoslanadi.

Bu mamlakatlarda oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti sifatida e'tirof etilib, unda erkak va ayolning tengligi, o'zaro hurmat, mas'uliyat va hamkorlik tamoyillari asosiy o'rinni egallaydi. Bola tarbiyasi jarayonida esa farzandning shaxs sifatida shakllanishiga, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi.

Jismoniy yoki ruhiy jazo o'rniga ijobiy rag'batlantirish, muloqot va psixologik qo'llab-quvvatlash usullari keng qo'llaniladi. Ota-onalar farzandni o'z fikrini erkin bildira oladigan, mas'uliyatli va mustaqil inson sifatida tarbiyalashni maqsad qilib qo'yadi. G'arb tarbiya tizimida bola huquqlari qat'iy himoya qilinadi, davlat esa oilada sog'lom muhit yaratish va bolani himoya qilish uchun zarur sharoitlarni ta'minlaydi. Bunday yondashuv natijasida bolalarda o'ziga ishonch, mas'uliyat, mustaqil qaror qabul qilish, boshqalarning fikriga hurmat bilan qarash kabi fazilatlar shakllanadi. Shu bilan birga, bu tizimda erkinlikning haddan oshishi ba'zan oilaviy qadriyatlarning zaiflashishiga, ajralishlar sonining ortishiga va individualizm kuchayishiga olib kelmoqda. Shunga qaramay, G'arbiy mamlakatlarda shakllangan oila va bola tarbiyasi modeli zamonaviy demokratik jamiyat uchun muhim tajriba bo'lib, u insonparvarlik, erkinlik va ijtimoiy adolat tamoyillariga tayanadi. Bu model farzandni mustaqil, ongli va mas'uliyatli shaxs sifatida voyaga yetkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bo'lib, bugungi kunda butun dunyo tarbiya tizimlari uchun o'rnatilgan bo'la oladigan ilg'or tajriba hisoblanadi.

Введение

Семья является одним из важнейших социальных институтов общества. В западных странах система семьи и воспитания формировалась под влиянием исторических, экономических и культурных факторов. Современные научные исследования показывают, что научные подходы в воспитании детей становятся всё более значимыми. В современном мире вопросы семьи и воспитания детей имеют особое значение в социальной, культурной и духовной жизни каждого общества. Особенно в западных странах подход к этим вопросам обладает уникальными особенностями, отражающими социальную систему, ценности и демократические принципы этих обществ. В западных обществах семья рассматривается не только как структура, основанная на традиционном браке, но и как форма совместной жизни двух людей, построенная на взаимном уважении, свободе и ответственности. В этом подходе центральное место занимают личная свобода, гендерное равенство, приоритет прав человека и формирование ребёнка как самостоятельной личности. Родители рассматривают ребёнка не как подчинённого, а как равноправного партнёра, что создаёт благоприятную психологическую среду для его свободного развития.

В западных странах физические и психологические наказания строго запрещены; вместо этого применяются методы общения, понимания, поощрения и развития самостоятельного мышления.

Кроме того, в семейной жизни важную роль играют равенство мужчины и женщины, одинаковая ответственность родителей за воспитание детей, а также ориентированность системы образования на личность. Всё это формирует основу культуры воспитания в этих странах.

В западной модели семья как важнейший социальный институт способствует становлению человека как самостоятельной, ответственной и сознательной личности.

Поэтому изучение отношения к семье и воспитанию детей в западных странах имеет не только значение для понимания их социальной жизни, но и научное и практическое значение для анализа современных принципов воспитания.

Качество взаимоотношений родителей оказывает большое влияние на их детей.

Анализ тенденций детства показывает, что независимо от того, состоят ли родители в браке или проживают вместе, качество отношений между ними, уровень их счастья в браке или совместной жизни связаны с поведением детей, их социальной компетентностью, вовлечённостью в школьную жизнь и риском депрессии.

Основная часть

В западных странах отношение к семье и воспитанию детей основывается на принципах прав человека, личной свободы и гендерного равенства. Семья рассматривается как основной элемент социальной жизни, но проявляется в различных формах, отличающихся от традиционной модели. Например, наряду с официальным браком признаются гражданский брак, семьи однополых пар, а также семьи с одним родителем.

В отношениях между членами семьи приоритетными являются уважение, свобода и ответственность. Мужчина и женщина обладают равными правами в семье, и оба участвуют в ведении хозяйства, экономической жизни и воспитании детей. Такой подход способствует формированию сбалансированной и психологически здоровой семейной среды.

Главный аспект воспитания в западных странах — признание ребёнка как личности.

Ребёнок не считается собственностью родителей, а рассматривается как независимый, мыслящий человек с правами. Родители воспитывают ребёнка, слушая его мнение, поддерживая интересы и обучая самостоятельному принятию жизненных решений, а не подчиняя его своей воле. Это развивает чувство ответственности, способность свободно выражать свои мысли, критическое мышление и умение самостоятельно решать проблемы.

В процессе воспитания физические и психологические наказания строго запрещены.

Если родители применяют насилие или давление, социальные службы вмешиваются и защищают права ребёнка. Поэтому в западных странах родители используют психологические подходы, беседы, разъяснения и позитивное поощрение. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности детей — они учатся выражать мнение, делать выводы из ошибок и нести ответственность за свои жизненные решения.

Система образования также играет важную роль в воспитании. Школы способствуют не только приобретению знаний, но и формированию детей как творческих, критически мыслящих и свободных личностей. Ученики учатся самостоятельным исследованиям, работе в команде и уважению чужого мнения. Родители предоставляют детям свободу выбора жизненного пути, редко навязывая профессию или карьеру.

В такой системе молодые люди взрослеют готовыми к самостоятельной жизни, уверенными в своих решениях и ответственными. Однако такой свободный подход также может приводить к социальным проблемам: усиление индивидуализма и свободы иногда ослабляет семейные ценности, увеличивает количество разводов и снижает эмоциональную близость детей с родителями.

Тем не менее, существующая в западных странах система воспитания соответствует основным ценностям современного демократического общества. Главная цель этой системы — воспитать личность свободной, ответственной и социально активной.

Модель семьи и воспитания детей в западных странах рассматривается как эффективная форма обеспечения внутренней социальной стабильности, уважения прав человека, справедливости и свободы.

Структура семьи

Современная семья — это тип семьи, сформировавшийся в условиях современного общества, сочетающий в себе традиционные взгляды и новые социальные и культурные изменения. Она развивается в связи с обновлением образа жизни, ростом прав человека и личной свободы. Одной из основных особенностей современной семьи является равенство между супругами. Это означает, что решения в семье принимаются не односторонне, а на основе взаимного согласия. Права и обязанности мужчины и женщины практически равны.

В таких семьях женщины активно участвуют в общественной жизни, получают образование и работают. В результате экономическая ответственность распределяется между обоими супругами. В современной семье особое внимание уделяется воспитанию детей. Родители уважают интересы, способности и личное мнение ребёнка. Процесс воспитания основывается на общении и взаимопонимании. Современные семьи могут иметь разные формы: нуклеарная семья, бездетная семья, семья с одним родителем или смешанная семья. Это свидетельствует об изменении взглядов общества на семью.

Подход к воспитанию

Воспитание — один из важнейших факторов формирования личности, являющийся основой развития общества и его духовного совершенствования. Процесс воспитания становится эффективным лишь тогда, когда он опирается на определённые принципы. Ниже изложены основные принципы воспитания в литературном стиле. Прежде всего, важное место занимает принцип гуманизма. Согласно данному принципу, в процессе воспитания высоко ценятся достоинство, честь и права личности. Каждый человек воспринимается как уникальная личность, к его внутреннему миру и потребностям проявляется уважительное отношение. Вторым важным принципом является последовательность и непрерывность. Воспитание — это не разовый акт, а процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни человека. Оно начинается в семье и последовательно развивается под влиянием образовательных учреждений и общества. Не менее значимым является принцип целенаправленности. Любой воспитательный процесс должен строиться на основе чётко определённых целей и задач, направленных на всестороннее развитие личности и удовлетворение потребностей общества. Важным считается и принцип индивидуального подхода. Поскольку каждый ребёнок обладает своими особенностями, способностями и интересами, необходимо учитывать эти различия в процессе воспитания. Индивидуальный подход повышает его эффективность.

Образование

В западных странах система образования формируется как один из важнейших факторов развития общества. Она основана на современных подходах, инновационных методах и принципах индивидуально ориентированного обучения. Эта система широко применяется в развитых странах Европы и Северной Америки. Одной из главных особенностей западной системы образования является непрерывность. Образование обычно начинается с дошкольного уровня и продолжается в школе, колледже и вузах. Например, в США и Великобритании существует обязательное школьное образование, где дети должны посещать школу до определённого возраста.

Вторая важная черта — индивидуальная направленность. В этой системе особое внимание уделяется интересам, способностям и самостоятельному мышлению учащихся.

Развиваются не только знания, но и критическое мышление, умение решать проблемы и творческие навыки. Кроме того, в западной системе образования широко развита свобода выбора. Ученики старших классов и студенты университетов могут самостоятельно выбирать направление обучения, что помогает сознательно готовиться к будущей профессии.

Дисциплинированное общение в семье в западных странах

В западных странах дисциплинированное общение в семье является важным принципом для поддержания стабильности семьи и правильного воспитания детей. Такой подход способствует формированию уважения, понимания и культуры общения внутри семьи. Прежде всего, дисциплинированное общение строится на постоянном и открытом диалоге. Родители и дети выражают свои мысли с уважением, а разногласия обсуждаются спокойно и конструктивно. Это обеспечивает социальную и эмоциональную стабильность семьи. Во-вторых, семейное общение в западных странах часто основано на правилах и порядках. Например, при принятии совместных решений учитывается мнение каждого члена семьи, что развивает у детей чувство ответственности, уважение и навыки общения. Кроме того, дисциплинированное общение предполагает эмоциональную поддержку и позитивное поощрение со стороны родителей. Поощрения и замечания даются последовательно и справедливо, что помогает детям лучше осознавать свои поступки и принимать правила. Также в западных семьях разрешение конфликтов является важной частью общения. Проблемы обсуждаются открыто и конструктивно, без обвинений и агрессии.

Государственная политика по вопросам семьи в западных странах

В западных странах государство играет важную роль в регулировании семейной жизни. Основная цель такой политики — поддержка семей, обеспечение их благополучия и сохранение стабильности общества. Политика в сфере семьи осуществляется через социальную защиту, финансовую помощь и юридические гарантии. Прежде всего, в западных странах широко распространена финансовая поддержка семей. Например, многодетным семьям предоставляются налоговые льготы, пособия и субсидии на уход за детьми. Это способствует экономической стабильности семьи. Второй важный аспект — социальная поддержка семьи. Государство обеспечивает семьи помощью через дошкольное образование, здравоохранение, семейное консультирование и социальные службы.

Например, в Швеция государство предлагает широкий спектр семейных услуг и гибкие рабочие графики для родителей. Также государство защищает права семьи.

Вопросы брака, развода, наследства и прав детей регулируются законом. Однополые браки во многих западных странах легализованы и находятся под государственной защитой. В семейной политике особое внимание уделяется вопросам воспитания и образования. Государство через школы, детские сады и воспитательные программы помогает родителям в развитии и обучении детей.

Проблемы, встречающиеся в семье в западных странах

В западных странах, несмотря на развитую и основанную на свободе семейную жизнь, в семьях также возникают различные проблемы. Эти проблемы часто связаны с социальными, экономическими и психологическими факторами.

Прежде всего, одной из распространённых проблем является развод и разрушение брака. В западных странах супруги ставят личное счастье на первое место, поэтому разногласия и конфликты могут приводить к увеличению числа разводов. Это негативно сказывается на психологии детей и стабильности семьи. Второй проблемой является баланс между работой и личной жизнью. Во многих западных семьях родители активно трудятся, из-за чего не хватает времени на семью, уменьшается общение с детьми и увеличиваются семейные обязанности. Кроме того, экономические трудности также могут вызывать конфликты в семье. Расходы на жильё, налоги и кредиты, недостаток финансовых ресурсов для образования детей являются источником семейного стресса.

Заключение

Западная модель воспитания ориентирована на развитие личности ребенка, однако сталкивается с новыми вызовами современности. Таким образом, в западных странах отношение к семье и воспитанию детей основано на принципах прав человека, личной свободы и гендерного равенства. Семья признаётся важнейшим социальным институтом общества, где равенство мужчины и женщины, взаимное уважение, ответственность и сотрудничество занимают центральное место. В процессе воспитания особое внимание уделяется формированию ребёнка как личности, развитию способности к самостоятельному мышлению и принятию решений. Вместо физических или психологических наказаний широко применяются позитивное поощрение, общение и психологическая поддержка.

Родители стремятся воспитать ребёнка ответственным, самостоятельным и способным свободно выражать свои мысли.

В западной системе воспитания права ребёнка строго защищены, а государство создаёт необходимые условия для обеспечения здоровой семейной среды и защиты детей.

Такой подход способствует формированию у детей уверенности в себе, ответственности, навыков самостоятельного принятия решений и уважительного отношения к мнению других.

Вместе с тем чрезмерная свобода иногда приводит к ослаблению семейных ценностей, увеличению числа разводов и усилению индивидуализма. Тем не менее, модель воспитания семьи и ребёнка в западных странах представляет собой важный опыт для современного демократического общества, основанный на гуманности, свободе и социальной справедливости. Эта модель направлена на воспитание ребёнка как самостоятельной, сознательной и ответственной личности и сегодня может служить передовым примером для систем воспитания по всему миру.

Introduction

The family is one of the most important social institutions in society. In Western countries, the family and child-rearing system has been shaped by historical, economic, and cultural factors.

Modern scientific research shows that scientific approaches to child-rearing are becoming increasingly important. In the contemporary world, issues of family and child upbringing hold special significance in the social, cultural, and spiritual life of every society. In particular, in Western countries, the approach to these issues has unique characteristics that clearly reflect the social system, values, and democratic principles of these societies. In Western societies, the family is viewed not only as a structure based on traditional marriage but also as a form of life shared by two individuals built on mutual respect, freedom, and responsibility. In this approach, personal freedom, gender equality, the primacy of human rights, and the development of the child as an

independent individual occupy a central place. Parents regard their child not as a subordinate but as an equal partner, creating a favorable psychological environment for the child's free development. In Western countries, physical or psychological punishment is strictly prohibited; instead, communication, understanding, positive reinforcement, and the development of independent thinking are employed.

Furthermore, in family life, gender equality, equal responsibility of both parents for child-rearing, and a child-centered education system form the foundation of the upbringing culture in these countries.

In the Western model, the family, as the most important social institution, serves to raise individuals as independent, responsible, and conscious persons. Therefore, studying the approach to family and child-rearing in Western countries is not only important for understanding their social life but also holds scientific and practical significance for analyzing modern principles of upbringing.

The quality of parental relationships significantly affects their children. Analysis of childhood trends shows that, regardless of whether parents are married or cohabiting, the quality of their relationship and their happiness in the partnership are linked to children's behavior, social competence, school engagement, and risk of depression

Main Part

In Western countries, the approach to family and child-rearing is based on the principles of human rights, personal freedom, and gender equality. The family is viewed as a fundamental element of social life but manifests in various forms that differ from the traditional model. For example, alongside formal marriages, civil unions, same-sex couples, and single-parent families are also recognized by society. In family relationships, respect, freedom, and responsibility are prioritized. Men and women have equal rights in the family, and both participate equally in household management, economic activities, and child-rearing. This approach fosters a balanced and psychologically healthy family environment.

The most important aspect of child-rearing in Western countries is recognizing the child as an individual. The child is not considered the property of the parents but an independent, thinking person with rights. Parents raise their children by listening to their opinions, supporting their interests, and teaching them to make life decisions independently rather than imposing their own will. This develops a sense of responsibility, the ability to express thoughts freely, critical thinking, and independent problem-solving skills. Physical and psychological punishment is strictly prohibited. If parents use violence or exert pressure, social services intervene to protect the child's rights. Therefore, in Western countries, parents rely more on psychological approaches, discussions, explanations, and positive reinforcement. Great attention is paid to fostering independence — children learn to express opinions, draw lessons from mistakes, and take responsibility for their life decisions. The education system also plays a crucial role in child-rearing. Schools aim not only to enhance knowledge but also to develop children as creative, critical, and independent thinkers. Students learn independent research, teamwork, and respect for others' opinions. Parents allow children to choose their own life path, and it is rare to impose a specific career or profession. In this system, young people grow up ready for independent life, confident in their decisions, and responsible. At the same time, such a liberal approach can sometimes lead to social challenges: increased individualism and freedom can weaken family values, raise divorce rates, and reduce emotional closeness between children and parents.

Nevertheless, the family and child-rearing system in Western countries aligns with the core values of modern democratic society. Its main goal is to raise individuals who are free, responsible, and socially active. The Western model of family and child-rearing is regarded as an effective way to ensure internal social stability, respect for human rights, justice, and freedom.

Nuclear Family Dominance

A modern family is a type of family that has developed in contemporary society, combining traditional views with new social and cultural changes. It evolves alongside changes in lifestyle, increasing human rights, and personal freedom.

One of the main characteristics of a modern family is equality between spouses. This means that decisions are made jointly rather than by one side alone. The rights and responsibilities of men and women are nearly equal.

In such families, women actively participate in social life, receive education, and work. As a result, economic responsibility is shared between both partners.

In a modern family, special attention is given to raising children. Parents respect the child's interests, abilities, and personal opinions. The upbringing process is based on communication and mutual understanding.

Modern families can take various forms, such as nuclear families, childless families, single-parent families, or blended families. This reflects changing societal views on family.

Another important feature is the emphasis on personal development. Each family member has the opportunity to pursue their own goals, career, and interests.

In general, a modern family is a form of family based on mutual respect, equality, freedom, and cooperation, and it is one of the most important social units in today's society.

Child-Rearing Philosophy

Education (upbringing) is one of the most important factors in the development of an individual and serves as the foundation for societal progress and spiritual growth. The process of upbringing becomes effective only when it is based on certain principles. Below are the main principles of upbringing presented in a formal literary style. First and foremost, the principle of humanism holds a significant place. According to this principle, the dignity, honor, and rights of an individual are highly valued in the process of upbringing. Each person is regarded as a unique individual, and their inner world and needs are treated with respect. The second important principle is consistency and continuity. Upbringing is not a one-time act but a lifelong process. It begins within the family and continues to develop under the influence of educational institutions and society. Another essential principle is purposefulness. Any educational process should be based on clearly defined goals and objectives aimed at the comprehensive development of the individual and the needs of society. The principle of individual approach is also important. Since each child has unique abilities, characteristics, and interests, these differences must be taken into account during the upbringing process. An individual approach increases its effectiveness.

5. Role of Education

In Western countries, the education system is established as one of the key factors in societal development.

It is based on modern approaches, innovative methods, and principles of student-centered learning. This system is widely implemented in developed countries of Europe and North America. One of the main features of the Western education system is continuity.

Education usually begins at the preschool level and continues through school, college, and higher education. For example, in United States and United Kingdom, compulsory schooling requires children to attend school until a certain age. The second important feature is student-centeredness. This system emphasizes the interests, abilities, and independent thinking of learners.

Students are developed not only in knowledge but also in critical thinking, problem-solving skills, and creativity. Additionally, freedom of choice is widely encouraged. High school students and university students can independently choose their field of study, helping them consciously prepare for their future profession.

Disciplined Communication in Families in Western Countries

In Western countries, disciplined communication within the family is an important principle for maintaining family stability and properly raising children. This approach helps to cultivate respect, understanding, and a culture of communication in the household. First of all, disciplined communication is built on consistent and open dialogue. Parents and children express their opinions respectfully, and disagreements are discussed calmly and constructively. This ensures social and emotional stability within the family. Secondly, family communication in Western countries often follows rules and structure. For example, when making joint decisions, the opinions of every family member are considered, helping children develop responsibility, respect, and communication skills. Additionally, disciplined communication involves emotional support and positive reinforcement from parents. Praise and corrections are given consistently and fairly, helping children understand their behavior and accept family rules. Furthermore, conflict resolution is an essential part of family communication. Problems are addressed openly and constructively, without blame or aggression.

State Policy on Family Matters in Western Countries

In Western countries, the state plays a significant role in regulating family life. The main goal of this policy is to support families, ensure their well-being, and maintain social stability.

Family policy is implemented through social protection, financial assistance, and legal guarantees. Firstly, financial support for families is widely provided. For example, families with children may receive tax benefits, allowances, and subsidies for child care. This helps ensure the economic stability of families. The second important aspect is social support. The state provides assistance to families through preschool education, healthcare, family counseling, and social services. For instance, in Sweden, the government offers comprehensive family services and flexible work arrangements for parents. Additionally, the state protects family rights. Marriage, divorce, inheritance, and children's rights are regulated by law. Same-sex marriages are legalized in many Western countries and are legally protected. Education and child-rearing are also central to family policy. The state helps parents in raising and educating children through schools, kindergartens, and educational programs.

Family Problems in Western Countries

In Western countries, despite a developed and freedom-oriented family life, various problems still occur within families. These issues are often related to social, economic, and psychological factors. First of all, one of the common problems is divorce and marital breakdown.

In Western countries, spouses often prioritize personal happiness, so disagreements and conflicts can lead to a higher number of divorces. This negatively affects children's psychology and family stability. The second problem is work-life balance. In many Western families, parents are actively employed, which can lead to insufficient family time, reduced interaction with

children, and increased household responsibilities. Additionally, economic difficulties can also cause conflicts within the family. Housing costs, taxes, debts, and insufficient financial resources for children's education are common sources of family stress. Psychological issues are also prevalent. Stress, depression, difficulties in communicating with children, and tense family relationships negatively impact the overall family environment.

Conclusion

Western child-rearing practices emphasize autonomy, emotional development, and scientific approaches to parenting. While these systems promote independence and creativity, they also face challenges related to social changes and technological impact. In conclusion, in Western countries, the approach to family and child-rearing is based on the principles of human rights, personal freedom, and gender equality. The family is recognized as the most important social institution in society, where equality between men and women, mutual respect, responsibility, and cooperation play a central role.

In the process of upbringing, special attention is given to developing the child as an individual, fostering independent thinking, and decision-making skills. Instead of physical or psychological punishment, positive reinforcement, communication, and psychological support are widely used. Parents aim to raise children as responsible, independent individuals who can freely express their opinions.

In the Western education and upbringing system, children's rights are strictly protected, and the state provides the necessary conditions to ensure a healthy family environment and protect children. This approach helps cultivate self-confidence, responsibility, independent decision-making, and respect for others' opinions in children.

At the same time, excessive freedom can sometimes lead to weakened family values, an increase in divorces, and a rise in individualism. Nevertheless, the Western model of family and child-rearing represents a significant experience for modern democratic societies, based on humanity, freedom, and social justice. This model aims to raise children as independent, conscious, and responsible individuals and today serves as an advanced example for child-rearing systems worldwide.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Karimov, I. A. Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch. –Toshkent: Ma'naviyat, 2008.2
2. G'ulomov, A., va Xudoyberdiyeva, M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. –Toshkent:
3. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2016.3. To'raqulova, N. Oila sotsiologiyasi
4. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.4. Qodirova, D. Oila psixologiyasi. –Toshkent: O'qituvchi, 2019.5
5. OECD. Family Database: Family and Children Indicators in OECD Countries. –Paris: OECD Publishing, 2023.6
6. UNICEF. The State of the World's Children: Children, Food and Nutrition. –New York: United Nations Children's Fund, 2021